

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MARCH 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue III (March 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Zhalone A. Servidad, BA Comp. Lit.

University of the Philippines, Diliman, QC
Santa Rosa City, Laguna
DOI 10.5281/zenodo.19068914

Pagkamulat

Ikaw ang una kong nagsinan sa umaga.

Hindi iyon isang panaginip. Hindi iyon tulad ng 'di mabilang na mga gabing tanging sa pangarap lamang kita nakikita. Hindi iyon tulad ng mga umagang naglalaho kang bigla sa sandaling magbukas ang aking mga mata.

Tulad ng madalas kong gawin sa iyong mga larawan, pinagmasdan ko ang natutulog mong anyo sa aking tabi. Sa kadiliman ay pilit kong tinatandaan ang iyong mukha, ang bawat guhit at kurba. Itinatatak ko sa isip ang iyong mga mata, ang iyong labi, ang iyong mga pisngi. Pinanood ko ang payapa mong pagtulog, ang bawat paghinga. Malaya kitang mapagmamasdan sa panahong iyon, bagay na hindi ko magawa kung ika'y gising.

Sa oras ding iyon ay abot-kamay kita. Ngunit hindi ako nangahas na hawakan ka. Ni hindi ko magawang kumilos mula sa aking kinalalagyan. Ayokong magising ka. Nais ko mang muling maramdaman ang pagdantay ng iyong mga kamay sa akin, takot akong basagin ang iyong pagkahimbing. Abot-kamay, ngunit hindi kita mahawakan.

Unti-unti kong nadama ang pagbalot ng lamig sa silid. Kasabay nito ang pagbabalik sa alaala ng gabing nagdaan: ang gabing naging saksi sa sandaling kasiyahang pinagsaluhan. Ang gabing iyon ay isa na ngayong alaala, tulad ng iba pang panahon na tayo'y magkasama. Kagabi'y binalikan natin ang nakaraan at pinangarap ang kinabukasan. Kagabi'y sinariwa natin ang isang ugnayang matagal na nanatiling tigang. Kagabi'y binuo natin ang pag-asang patuloy tayong magiging bahagi ng isa't isa.

Nanatiling tahimik ang paligid. Tanging ang pintig ng puso at ang malalim mong paghinga ang bumabasag sa katahimikan ng buwang-liwayway. Ngunit di tulad ng dati, dala ng katahimikang iyon ang isang pangako. Para sa akin. Para sa iyo. Para sa ating dalawa. Isang pangakong walang sakit o pait ang maiiwan mula sa mga sandaling ito. Isang pangako ng bagong simula.

Ang umagang iyon ang simula ng paggising. Mula noon ang bawat pagmulat sa umaga ay may dalang pag-asang matatagpuan ko ang kaligayahang hinahanap. Sa bawat pagbangon ay kasabay ang dalanging mapupunan ang puwang na aking nadarama.

Nagsimulang tumagos ang mga sinag ng liwanag sa bintana. Ang pagbabadya ng pagdating ng bagong araw. Maya-maya lamang ay lubos na ang umaga. Maya-maya lamang ay sisilip na ang araw at sasabog na ang liwanag. Maya-maya lamang ay gising ka na.

Ipinikit kong muli ang aking mga mata. Sa muling pagmulat, sa tabi ko'y wala ka na.